

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

POLIVALENTE:
A TRAJETÓRIA DE KÁTIA COSTA PINTO NO DESIGN PERNAMBUCANO E NACIONAL

MULTIFACETED: THE TRAJECTORY OF KÁTIA COSTA PINTO IN PERNAMBUCAN AND NACIONAL DESIGN
POLIVALENTE: LA TRAYECTORIA DE KÁTIA COSTA PINTO EM EL DISEÑO PERNAMBUCANO Y NACIONAL

FEITOSA, LETÍCIA T.B.

*Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU),
Mestrado de Desenvolvimento Urbano (MDU), leticia.toscano@ufpe.br*

RESUMO

Kátia Maria Góes da Costa Pinto, formada arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Recife em 1974, continua a influenciar e enriquecer o campo da arquitetura e do design até hoje. Este estudo tem como objetivo explorar a trajetória profissional da arquiteta e designer Kátia Costa Pinto, destacando a maneira como a cultura popular modificou o cenário do design pernambucano e nacional. Por meio de entrevistas semiestruturadas e da análise crítica da documentação visual disponível, este trabalho busca contextualizar suas contribuições no panorama a partir da década de 1970. Além disso, pretende-se, por meio das obras de Kátia, compreender quais elementos definem um design autenticamente pernambucano. A análise foi construída no contexto histórico-arquitetônico do design, de mobiliários, ambientes e colares. Em seus projetos de mobiliário tem-se uma sofisticada combinação de materiais, especialmente o aço, a pedra e o vidro, resultando em uma interação sutil de formas, texturas e cores. No design de interiores, foi responsável por adotar elementos da cultura popular em conjunto com peças tidas como mais eruditas, estabelecendo assim uma dinâmica disruptiva e complementar. Essa abordagem também é percebida nos colares elaborados pela arquiteta, que transforma materiais populares em adornos elegantes mediante formas simplificadas e modernas. Portanto, com esse estudo tem-se que a trajetória de Kátia Costa Pinto é multifacetada, revelando uma identidade pernambucana, que encontra similaridades a partir de um ponto em comum com a valorização da cultura popular no contexto moderno e contemporâneo sob diferentes manifestações, ambientes mobiliários e colares.

PALAVRAS-CHAVE: mobiliário. interiores. pernambuco. gênero.

ABSTRACT

Kátia Maria Góes da Costa Pinto, graduated as an architect and urban planner from the Faculty of Architecture and Urbanism of Recife in 1974, continues to influence and enrich the field of architecture and design to this day. This study aims to explore the professional trajectory of the architect and designer Kátia Costa Pinto, highlighting how popular culture has transformed the design landscape in Pernambuco and Brazil. Through semi-structured interviews and critical analysis of available visual documentation, this work seeks to contextualize her contributions from the 1970s onwards. Additionally, it aims to understand which elements define an authentically Pernambucan design through Kátia's works. The analysis was constructed within the historical-architectural context of design, including furniture, environments, and necklaces. Her furniture projects feature a sophisticated combination of materials, particularly steel, stone, and glass, resulting in a subtle interaction of shapes, textures, and colors. In interior design, she was responsible for incorporating elements of popular culture alongside more scholarly pieces, thus establishing a disruptive and complementary dynamic. This approach is also evident in the necklaces designed by the architect, who transforms popular materials into elegant adornments through simplified and modern forms. Therefore, this study reveals that Kátia Costa Pinto's trajectory is multifaceted, showcasing a Pernambucan identity that finds commonality in the appreciation of popular culture within the modern and contemporary context through various manifestations, furniture environments, and necklaces.

KEYWORDS: furniture. interiors. pernambuco. Gender

RESUMEN

Kátia Maria Góes da Costa Pinto, graduada como arquiteta y urbanista por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Recife en 1974, continúa influyendo y enriqueciendo el campo de la arquitectura y el diseño hasta el día de hoy. Este estudio tiene como objetivo explorar la trayectoria profesional de la arquitecta y diseñadora Kátia Costa Pinto, destacando cómo la cultura popular ha transformado el panorama del diseño en Pernambuco y en Brasil. A través de entrevistas semiestructuradas y del análisis crítico de la documentación visual disponible, este trabajo busca contextualizar sus contribuciones desde la década de 1970 en adelante. Además, se pretende comprender qué elementos definen un diseño auténticamente pernambucano a través de las obras de Kátia. El análisis se construyó en el contexto histórico-arquitectónico del diseño, incluyendo mobiliarios, ambientes y collares. Sus proyectos de mobiliario presentan una sofisticada combinación de materiales, particularmente acero, piedra y vidrio, resultando en una sutil interacción de formas, texturas y colores. En el diseño de interiores, fue responsable de incorporar elementos de la cultura popular junto con piezas más eruditas, estableciendo así una dinámica disruptiva y complementaria. Este enfoque también se percibe en los collares elaborados por la arquitecta, que transforma materiales populares en adornos elegantes mediante formas simplificadas y modernas. Por lo tanto, este estudio revela que la trayectoria de Kátia Costa Pinto es multifacética, mostrando una identidad pernambucana que encuentra puntos en común en la valorización de la cultura popular en el contexto moderno y contemporáneo a través de diversas manifestaciones, ambientes de mobiliario y collares.

PALABRAS CLAVES: mobiliário. interiores. pernambuco. género.

INTRODUÇÃO

A produção de projetos de interiores e mobiliário no Brasil passou por diversas fases, destacando-se a partir dos anos 1950, quando esses projetos começaram a ser equiparados ao projeto arquitetônico. Durante este período, a mobília brasileira tornou-se um tema central nas discussões de revistas de arquitetura, buscando um design que respondesse aos edifícios característicos desse recorte histórico, sendo, ao mesmo tempo leve e moderno, mas com características intrinsecamente brasileiras. Em Pernambuco, um movimento similar ocorreu, representado por empresas como Casas Hollanda e a empresa Oca do arquiteto Sérgio Rodrigues (Pontual, 2015).

A partir da década de 1970 no âmbito da arquitetura, há uma contra postura em relação ao moderno, enfatizando a busca por arquiteturas e soluções específicas a cada local, obtendo-se uma revisão das “panaceias arquitetônicas”¹ (Segawa, 2010). Esse pensamento não se restringiu apenas à arquitetura, sendo percebido no design de interiores pernambucano. Sendo assim, elementos da cultura popular em conjunto com peças tidas como eruditas, passam a ser incorporados ao ambiente construindo um contraste interessante e único.

Dessa forma, a cultura popular atua como ator significativo na produção de arquitetura, utilizada por diversos arquitetos devido a necessidade de expressão da “alma popular” local (Bo Bardi, 1958 Apud. Zollinger, 2007), frente ao processo de massificação cultural encontrado atualmente. Assim, ao incorporar elementos reconhecidos enquanto tradicionais e populares ao design moderno e contemporâneo, resulta-se em sínteses interessantes que refletem o patrimônio cultural da região, transcendem às fronteiras regionais e projetando-se em um contexto nacional e mundial. Sendo assim, a valorização e integração da cultura popular no contexto do design e da arquitetura promove não só a preservação das tradições, como também encoraja a utilização de inovação e sustentabilidade, ao reinterpretar recursos e técnicas vernaculares em novos contextos, respondendo às demandas contemporâneas.

Dentro desse cenário, a trajetória de Kátia Maria Góes da Costa Pinto torna-se um estudo de caso significativo. Nascida em 1950 em Maceió, Alagoas, Kátia formou-se em 1974 pela Faculdade de

¹ Termo cunhado por Segawa, 2010 que se aplica às soluções que os arquitetos modernos pensavam ser aplicáveis a qualquer contexto.

Arquitetura e Urbanismo do Recife. Desde cedo, demonstrou uma inclinação para o detalhamento na arquitetura e o interesse pela ambientação, pela cultura popular e suas manifestações. Após um período de intensa atividade no campo arquitetônico, Kátia direcionou sua carreira para o artesanato, compondo mobiliários em aço e, posteriormente, confeccionando colares que incorporam e sintetizam diversos valores culturais do Nordeste.

No entanto, a história da arquitetura e do design ocidental revela uma estrutura social, cultural e econômica predominantemente criada e estabelecida por homens. Foi apenas no século XXI que mudanças significativas começaram a permitir às mulheres o acesso aos direitos de cidadania, à igualdade na educação em todos os níveis e à possibilidade de se tornarem independentes e seguirem carreiras profissionais (Lima, 2013). Apesar desses avanços, as diferenças de ocupação entre homens e mulheres em papéis de poder e destaque ainda são visíveis na sociedade atual, com uma predominância masculina nesses espaços. Sendo assim, a investigação sobre sua obra é fundamental para sanar um problema historiográfico, onde a narrativa de fatos históricos frequentemente se limita a uma única perspectiva, ignorando vozes que podem estar encobertas (Waisman, 2011)

Este estudo visa explorar a trajetória de Kátia Costa Pinto, buscando inseri-la na historiografia do design de interiores e mobiliário. Nesse contexto, este artigo opta por evidenciar Kátia como uma figura central na história do design e da arquitetura pernambucana e brasileira, como também a maneira de como a cultura popular modificou o cenário do design pernambucano e nacional.

DESENVOLVIMENTO

O contexto arquitetônico brasileiro a partir da década de 1960 é uma resposta ao momento de fechamento político ao qual o país passava. Dessa forma, há o surgimento de novos valores que questionavam a modernidade heroica da década anterior, volumes não ortogonais, a utilização de outros materiais para a criação de plasticidades diversas, a introdução da pesquisa formal de outras tecnologias construtivas, bem como o uso de técnicas vernaculares são características desse momento (Bastos, Zein, 2010). Já o contexto arquitetônico pernambucano, se colocou em postura similar, sendo marcado pelo revisionismo do moderno e a emergência da “nova sensibilidade” (Cantalice, 2009). Portanto, os edifícios antes compostos por sólidos brancos e “atectônicos”² deram lugar a edifícios que mostravam seus materiais em sua maior expressão de eficácia e adequação ao uso. A cultura

Apesar de intensamente discutido em revistas de arquitetura desde a década de 1940³, o mobiliário moderno começou a se popularizar no contexto nacional a partir dos anos 1950. Sendo atrelado à ideia de modernidade, esse tipo de mobiliário passa a ganhar espaço em estabelecimentos culturais e comércio.

O esforço para modernização do mobiliário nacional foi impulsionado em torno dos anos 1950, momento que o país viveu certa euforia desenvolvimentista com a construção de Brasília. As experimentações iniciais do desenvolvimento do mobiliário que marcaram o começo desta década foram acompanhadas do uso de novas técnicas, matérias-primas e do esforço da criação de uma nova estética, o que contribuiu para alavancar a produção seriada do móvel nacional através de um caminho próprio. (Pontual, 2015, p.233)

² Termo cunhado por Sekler (1965) que utiliza o termo pela primeira vez em oposição ao termo tectonic proposto por C. Botticher. Pensado como mecanismo de análise da arquitetura moderna onde procurava-se a reunião entre técnica e arquitetura num momento de crítica ao moderno. (ROCHA, 2012 p.60)

³ “Este assunto foi debatido em “Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro” de Lúcio Costa, elaborado em 1939, e publicado na revista Módulo nº3. Inúmeros outros artigos debateram este tema, alguns foram citados, nesta tese, na abordagem das bases do mobiliário moderno brasileiro.”(PONTUAL, 2015)

Nesse contexto, um ator indispensável na popularização do mobiliário moderno no Brasil foi o arquiteto Sérgio Rodrigues, através da sua loja de móveis Oca, fundada em 1955. Para além da manifestação da estética moderna, a empresa optou pela busca da síntese de um design que representasse os valores brasileiros, adotando elementos tidos como tradicionais em suas peças. Dessa forma, a cadeira mole pensada pelo arquiteto, ao mesmo tempo em que exibe linhas retas e modernas tem um estofado em couro trabalhado de forma mais natural como também seus pés e braços de espessura mais grossa em jacarandá, adota postura contrária aos móveis modernos de aparência hermética. Portanto, assim como a escada proposta por Lina Bo Bardi no Solar do Unhão, essa cadeira carrega consigo a insígnia popular, o modo como o arquiteto opta em sustentar o estofado, em conjunto com fivelas e parafusos a mostra, e a escolha de uma árvore nativa brasileira para sua estrutura são detalhes narrativos⁴ pensados de forma em revelar de onde tinha sido feita.

Figuras 01 e 02: Cadeira mole

Fonte: www.casa8home.com.br/sergio-rodrigues-poltrona-mole-1957. Acesso em: 12 jun. 2024.

Já no contexto pernambucano, os anos de 1950 são representados por um ponto de inflexão dentro da arquitetura, iniciados pela criação do Instituto dos arquitetos Brasileiros em Pernambuco, IAB-PE o cenário da arquitetura pernambucana passa a se modificar. Personagens como Acácio Gil Borsoi, Mario Russo e Delfim Amorim, passam a incorporar, de forma mais contundente, um vocabulário moderno para as construções em Recife (Naslavsky, 2010). Nesse momento, os arquitetos eram não só responsáveis pelo projeto de arquitetura como também de seu interior, no entanto cabe destacar que, poucas eram as residências em que essa lógica se aplicava, restringindo-se às camadas mais abastadas. Um cenário comum à época era de que os projetos de interiores eram feitos pelas próprias donas das casas, como uma extensão de suas obrigações domésticas. Dessa forma, devido ao pouco acesso e popularização, houve resistência a incorporação desse novo mobiliário nos interiores das residências pernambucanas. Porém, aos poucos os móveis de aparência pesada e de formas complexas deram lugar aos móveis formas simplificadas e elaborados em materiais leves, sendo também conhecidos como mobílias funcionais (PONTUAL, 2015).

Assim como Sérgio Rodrigues está para o contexto nacional do design de mobiliário a partir da década de 1950, A Casa Hollanda desempenhou papel similar no contexto pernambucano, percebida em duas fases distintas, uma de 1928 até 1935 e outra de 1935 a 1973. Porém a incorporação de um design moderno iniciou-se da década de 1960, sob a nova direção do arquiteto recém-formado Roberto Hollanda em 1961. Com isso, mudaram-se os projetistas e estudantes com o mesmo pensamento moderno foram contratados, cabendo destacar as figuras de Carlos Fernando Pontual e Jerônimo Cunha (Silva,2020). Devido à resistência ao vocabulário moderno dentro do campo do

⁴ Detalhe narrativo conceito proposto por Carlos Scarpa detalhado por Nesbitt, 2008

mobiliário citada anteriormente, certos aspectos vernaculares foram reinterpretados nas peças da Casa Hollanda, resultando em peças modernas porém, simultaneamente tradicionais.

Conseqüentemente, o campo do design de interiores embebido desses ideais passa a incorporar elementos da cultura popular em conjunto com o mobiliário moderno, resultando numa síntese interessante e disruptiva. Nesse contexto, cabe destacar a presença da arquiteta Janete Costa que fez com que o interior da obra arquitetônica fosse destacada da construção, permitindo diferentes arranjos e a consolidação do campo design de interiores em Pernambuco.

Dentro e fora do âmbito acadêmico, as mulheres se questionavam sobre sua condição e suas perspectivas na sociedade atual. Esta foi a motivação para o início das investigações sobre as origens das atribuições impostas às mulheres. Nos países desenvolvidos do Ocidente, este trabalho encontra-se bastante desenvolvido. Na América Latina, ainda temos um longo caminho a percorrer. (LIMA, 2013, p.11)

Figura 03: 2º Estar da Casa de Janete Costa e Acácio Gil Borsoi no Rio de Janeiro

Fonte: Acervo Janete Costa Apud. GÁTI, 2014, p. 145

KÁTIA COSTA PINTO (1950-)

Figura 04: Kátia Costa Pinto

Fonte: Agenda cultural do Recife

Kátia Maria Góes da Costa Pinto nasceu em 1950 na cidade de Maceió, Alagoas e, desde criança, manifestou interesse pela arquitetura, nas brincadeiras recorda-se de preferir arrumar e dispor mobiliários na casinha de bonecas do que à brincadeira em si.

O que é que me levou pra arquitetura? Olha, curiosamente, o fato que eu me lembro perfeitamente, é que quando eu era criança, meus brinquedos todos, eu adorava brincar ali, de casinha (...)Tudo que eu escolhia se referia a casa. Era arrumar a casa, todo o mobiliário de casa. Tanto que eu brincava, brincava e quando acabava de arrumar a casinha, eu já estava satisfeita. O que eu queria era essa arrumação, esse brincar (Pinto, 2023).

Assim, após terminar o curso de Magistério, ficou claro para ela que gostaria de seguir algo relacionado ao campo artístico, sendo assim, se inscreve em ambos os vestibulares, Belas Artes e Arquitetura, por fim, cursou Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Recife, formando-se em 1974. Durante a graduação sempre esteve ligada ao âmbito do detalhe na arquitetura, como também ao aspecto da ambientação e do artesanato.

No início de sua vida profissional integrou o escritório ArqGrupo (1975-2003), sendo responsável pelo setor da ambientação de interiores, juntamente com a arquiteta Ana Lúcia Barros. Dentre os interiores de Kátia é possível observar a tendência às cores quentes, como terracota e vermelho em determinados elementos-destaque aliado a tons neutros criando assim uma relação de contraste. Os septos também são um artifício comum, ora curvos, ora em materiais translúcidos, determinam espacialidades e criam controle da permeabilidade visual no ambiente. Tal diferenciação de espacialidade pode ser percebida também pela criação de forros e sancas, bem do uso pintura como elemento de delimitação do ambiente.

Figuras 05 e 06: Ambientes pensados por Kátia Costa Pinto

Fonte: Acervo Kátia Costa Pinto, fotografado pela autora, 2023

Os ambientes de Kátia, assim como nos ambientes pensados por Janete Costa, são marcados pelo uso extensivo de artefatos criados e pensados pela cultura popular, como cestos de palha, tapeçarias, pequenas esculturas, ganham papel protagonista na definição desses ambientes. Sendo assim, artefatos dividem o ambiente com mobiliários modernos e peças tidas como mais eruditas, como quadros e mobiliários assinados por designers renomados, de maneira complementar, criando uma síntese autêntica e pernambucana.

De forma concomitante ao escritório e após seu fim, Kátia voltou-se ao artesanato em aço, onde elaborou diversos mobiliários, em que ora o aço está como estrutura, ora como elemento mínimo, apenas para destaque. Aço cromado, aço polido, aço e pedra, aço e MDF são múltiplas as composições pensadas pela arquiteta, porém é possível identificar uma característica comum a todos, a leveza. Em seu revisteiro K, por exemplo, mobiliário ganhador do Segundo Salão Design de Pernambuco em 2004, sob volume MDF chanfrado em suas extensões laterais, em desnível, são incrustadas duas placas em vidro e dois tubos em aço polido, fazendo assim um arranjo moderno e arrojado.

Figura 07: O revisteiro K

Fonte: 2º Salão Design de Pernambuco, 2004, fotografado pela autora, 2023

Por fim, Kátia Costa Pinto após o fim do escritório, dedicou-se à confecção de colares que se diferem entre si tanto pela técnica utilizada e pelo seu comprimento. Porém, da mesma forma que ocorre em seus ambientes, Kátia torna visível a influência da cultura popular nos colares, utilizando materiais locais como tecido de chita e renda. Sendo assim, foi possível a classificação de seus colares em três categorias: Colar tipo Colarinho, Colar tipo Echarpe e Colar tipo Corda.

Figura 08: Colar tipo colarinho

Fonte: Instagram, Kátia Costa Pinto, 2023

Os colares do tipo Colarinho incorporam um aspecto biomimético, assemelhando-se às raízes pneumatóforas do mangue, presente na flora recifense, sendo então compostos por tecidos leves, curtos e de aspecto cintilante, formando assim, uma espécie de colarinho.

Já os colares do tipo Echarpe se mostram de duas formas, primeiramente como franja em tecidos leves, porém cortados de forma mais grossa, criando um aspecto leve e despojado, representam a fragmentação de um tecido total. Pode-se apresentar também como vários cordões, unidos por um nó central, aqui representado pelo adorno em pedra, aparentando a união de um tecido, incorpora relações de contraste por apresentar mais de um elemento e diferentes materiais.

Figuras 09: Colares tipo echarpe

Fonte: Instagram Kátia Costa Pinto, 2023

O colar tipo Corda se mostra enquanto adereço que difere da técnica dos demais, as tiras antes dispostas livremente aqui se enroscam e enrolam no intuito da criação de uma unidade robusta que pode ter miçangas ou não, atendem a uma aparência mais clássica do adereço, porém bastante diferente do que se espera que seja a imagem de um colar, percebe-se também a inspiração nas cordas de sisal e a utilização do tecido de chita.

Figura 11 e 12: Colares do tipo Corda

Fonte: Instagram Kátia Costa Pinto, 2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este estudo, emerge a figura de Kátia Costa Pinto como um elo essencial entre a tradição e a inovação no design brasileiro. A sua habilidade de integrar elementos da cultura popular com uma abordagem sofisticada e contemporânea revela uma identidade única e profundamente enraizada na

pernambucanidade. Kátia não apenas enriqueceu o cenário do design com sua criatividade e visão, mas também abriu caminhos para uma compreensão mais ampla e inclusiva do que constitui o design nacional. Sua obra, marcada por uma combinação harmoniosa de materiais e um respeito evidente pelas raízes culturais, posiciona-se como um marco de referência para futuras gerações de designers. Ao celebrarmos sua trajetória, reconhecemos a importância de valorizar e incorporar as riquezas culturais locais em um diálogo contínuo com o mundo do design global. Kátia Costa Pinto, com sua obra, nos mostra que o verdadeiro design brasileiro é aquele que abraça e celebra sua diversidade, ao mesmo tempo, em que se projeta com inovação e sofisticação no cenário mundial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. ?Brasil: Arquiteturas após 1950? em quatro temas. **Panoramas da Arquitetura Brasileira Moderna e Contemporânea**, Rio de Janeiro, ano 1º, 2010. I ENANPARQ, 2010, Rio de Janeiro.
- CANTALICE II, Aristóteles de Siqueira Campos. **Um Brutalismo Suave: Traços da Arquitetura em Pernambuco (1965-1980)**. Orientador: Fernando Diniz Moreira. 2009. 256 f. Tese (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3003>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- GÁTI, Andréa Halász. **Arte e artesanato na arquitetura de interiores moderna de Janete Costa**. Orientador: Guilah Naslavsky. 2014. 189 f. Tese (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13160>. Acesso em: 7 jun. 2024.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho. Gênero e processo de projeto. In: Onde estão as mulheres arquitetas? Seminário Internacional. São Paulo: Editora Monolito 2017 pp.48-51.
- _____. **Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX**. São Paulo :Altamira Editorial, 2014. Disponível em :https://femininoeplural.files.wordpress.com/2014/03/arquitetasalxx_final.pdf
- NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna no Recife 1949-1972**. 1ª. ed. Recife: [s. n.], 2012. ISBN 978-85-902576-3-9.
- NESBITT, K. UMA NOVA AGENDA PARA A ARQUITETURA ANTOLOGIA TEÓRICA 1965 -1995. [s.l.] C O S A C N A IFY, 2008.
- PONTUAL, Julice Almendra Freitas Mendes de Carvalho. **Moradia, Mobiliário e Interior Doméstico Recife: um Processo de Transformação do Cenário Doméstico nas Décadas de 1950, 1960 e 1970**. Orientador: Virginia Pereira Cavalcanti. 2015. 471 f. Tese (Doutorado em Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17373>. Acesso em: 13 jul. 2024.
- SEGAWA, Hugo Massaki. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. 3ª. ed. São Paulo: Edusp, 2010. 232 p. ISBN 978-85-314-0445-0.
- SÉRGIO Rodrigues: Poltrona Mole 1957. In: **Casa 8 Home**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.casa8home.com.br/sergio-rodrigues-poltrona-mole-1957>. Acesso em: 12 jun. 2024.
- SILVA, Erick Oliveira. **Arquitetura pernambucana: a produção do escritório Jerônimo & Pontual (1971-1996)**. Orientador: Guilah Naslavsky. 2020. 273 f. Tese (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39967>. Acesso em: 12 jun. 2024.

ZOLLINGER, Carla Brandão. O Trapiche à beira da baía: a restauração do Unhão por Lina Bo Bardi. **Anais do 7º seminário Docomomo Brasil**, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/012.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2024.

NOTAS

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

1